

ISSN 2181-2357

XALQARO NAZARIY VA AMALIY TADQIQOTLAR
JURNALI

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

JURNAL FARG'ONA POLITEXNIKA
INSTITUTI HAMKORLIGIDA NASHR
ETILADI

VOLUME 3,
Issue 9
2023

«Al-Ferganus» MChJ.

A. M. Abdullayev

«Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali»

Ilmiy jurnal.

2021 yil noyabrdan beri nashr etilmoqda.

Oyiga bir marta nashr etiladi. 16+

3-tom, 9 -son.

Sentyabr 2023 y.

Tahririyat kengashi raisi Salomov O'ktam Raximovich, FarPI rektori

Bosh muharrir K. I. Kurpayanidi

Tahririyat hay'ati: A.M.Abdullaev, M.S.Ashurov, E.A.Mo'minova, K.X.Abduraxmonov, A.N.Asaul, A.V.Burkov, U.V.G'ofurov, M.A.Ikromov, D.Kudbiev, E.S.Margianiti, B.Obrenovich, L.NA Sultonov, L.NA. , A.Xasanov, Sh.T.Karimov, Sh.Sh.Salixanova, U.K.Alimov, S.M.Turabjanov, B.A.Alimatov, R.J.Tozhiyev, A.A.Risqulov, B.M.Tursunov, S. F. Ergashev, J.D.Axmedov, Kh.A. Akramov, M.X. Xakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Muxtarova, L.M. Babakhodjaeva..

Tahririyat manzili: 150107

Farg'ona shahri, Farg'ona ko'chasi, 86 -
uy

Тел. +99888-8600400

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **9.98 /2023**
<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL
SJIF 2023: 5,971
<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida ro'yxatga olingan.

Ro'yxatga olish № 1189 Berilgan sanasi: 17-06-2021.

Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali Crossref, OpenAIRE, Google Scholar bazalariga kiritilgan.

Impact-faktor 2021 Evaluation Pending

CC litsenziyasi turi: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Jurnal jahon va mintaqaviy darajada fan va amaliyotning rivojlanish masalalariga bag'ishlangan.

Jurnal olimlar, o'qituvchilar, doktorantlar, talabalar uchun mo'ljallangan.

Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali.

2023. T.3. №9.

ISSN 2181-2357

© «Al-Ferganus» MCHJ,
2023 Farg'ona, O'zbekiston

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

«Al-Ferganus» LLC.
A. M. Abdullaev
“International journal of theoretical and practical research”
Scientific Journal.
Published since November 2021.
Schedule: monthly. 16+

Volume 3, Issue 9

September, 2023.

Chairman of the Editorial Board Salomov Uktam Rakhimovich, rector of FerPI

Editor-in-chief K. I. Kurpayanidi

Editorial Board: A. M. Abdullaev, M. S. Ashurov, E. A. Muminova, K. Kh. Abdurakhmanov, A. N. Asaul, A. V. Burkov, U. V. Gafurov, M. A. Ikramov, D. Kudbiev, E. S. Margianiti, B. Obrenovich, L. Ivars, K. E. Onarkulov, N. A. Sultanov, A. Khasanov, Sh. T. Karimov, Sh. Sh. Khamdamova, D. S. Salikhanova, U.K. Alimov, S.M. Turabdzhanov, B.A.Alimatov, R.Zh. Tozhiev, A.A. Riskulov, B.M. Tursunov, A.A. Shermukhamedov, S. F. Ergashev, J.D.Akhmedov, Kh.A. Akramov, M.Kh. Khakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Mukhtarova, L.M. Babakhodzhaeva.

Address of the editorial office:
150107
Fergana city, Fergana str., 86.
Phone +99888-8600400
<https://alferganus.uz/en/site/index>
E-mail:alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **9.98 / 2023**
<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL
SJIF 2023: 5,971
<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

Registered with the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan.
Registration No. 1189 dated 17-06-2021.

The journal "International Journal of Theoretical and Practical Research" is included Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Impact-factor 2021 Evaluation Pending

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

The Journal addresses issues of global and regional Science and Practice. For scientists, teachers, doctoral students, students.

(2023). International journal of theoretical and practical research, 3(9).

© LLC «Al-Ferganus»,
2023, Fergana, Uzbekistan

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

«Al-Ferganus» ООО.

А. М. Абдуллаев

Том 3, Номер 9.

«Международный журнал теоретических и практических исследований»

Научный журнал.

Сентябрь 2023 г.

Издается с ноября 2021 г.

Выходит один раз в месяц. 16+

Председатель редакционного совета Саломов Уктам Рахимович, ректор ФерПИ

Главный редактор К. И. Курпаяниди

Редакционная коллегия: А.М.Абдуллаев, М.С.Ашуров, Э.А.Муминова, К.Х.Абдурахманов, А.Н.Асаул, А.В.Бурков, У.В.Гафуров, М.А.Икрамов, Д.Кудбиев, Э.С.Маргианити, Б.Обренович, Л.Иварс, К.Э.Онаркулов, Н.А.Султанов, А.Хасанов, Ш.Т.Каримов, Ш.Ш.Хамдамова, Д.С.Салиханова, У.К.Алимов, С.М.Турабджанов, Б.А.Алиматов, Р.Ж.Тожиев, А.А.Рискулов, Б.М.Турсунов, А.А.Шермухамедов, С.Ф.Эргашев, Ж.Д.Ахмедов, Х.А.Акрамов, М.Х.Хакимов, Ш.М.Искандарова, З.М.Собирова, А.М.Мухтарова, Л.М.Бабаходжаева.

Адрес редакции: 150107

г. Фергана, ул. Ферганская, 86

Тел. +99888-8600400

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **9.98 /2023**

<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL

SJIF 2023:5,971

<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

Зарегистрирован в Агентстве информации и массовых коммуникаций при Администрации

Президента Республики Узбекистан.

Регистрации № 1189 от 17-06-2021.

Журнал «Международный журнал теоретических и практических исследований» включен в Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Импакт-факторы журнала: 2021 Evaluation Pending

Тип лицензии CC поддерживаемый журналом: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

В журнале рассматриваются вопросы развития мировой и региональной науки и практики. Для ученых, преподавателей, докторантов, студентов.

Международный журнал теоретических и практических исследований. 2023. Т. 3. №9.

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

©ООО «Al-Ferganus»,
2023, Фергана, Узбекистан

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

TABLE OF CONTENTS

Iqtisodiy fanlar / Economic Sciences/ Экономические науки

1. **Abdullaev, Alisher Makhmudovich** 6
Navigating the future of work: human capital strategies for economic productivity
2. **Akhunova, Marifat Khakimovna** 18
Causes of occurrence and prospects for solving problems arising in the digitalization of the revolution "Industry 4.0"
3. **Davlyatova, Gulnara Mukhamedjanovna** 26
The main factors of thriftiness economic resources and their effect on efficiency
4. **Nabieva, Nilufar Muratovna** 34
Problems of digitalisation of marketing activity of an entrepreneurial subject
5. **Nazarova, Latofat Tohirjon kizi; Mahkamova Sayyoraxon Shokirovna** 44
Modern vectors of labour remuneration development: trends and innovations
6. **Tuychieva, Odina Nabiyevna** 52
Problems of business planning of subjects of entrepreneurship
7. **Usmanov, Akramjon Ahmadjonovich** 61
Use of correlational and regression analysis methods in forecasting investments made in Fergana region

Qisqa xabarlar / Краткие сообщения / Short messages

8. **Bratsylo, Sergey Borisovich** 68
Systemic response to modern challenges and threats to international information and psychological security
9. **Malikova, Ainelya** 71
Characteristics of utilizing digital currency in financial management
10. **Matskevich, Natalia; Kostevich, Elizaveta** 76
Countering fraud in the banking sector of the republic of belarus using ml technology and big data analysis

Advertisement 79

Our publications 90

International journal of
theoretical and practical
research

Scientific Journal

Year: 2023 Issue: 9

Volume: 3

Published:

30.09.2023

<http://alferganus.uz>

Citation:

Tuychieva, O.N. (2023). Problems of business planning of subjects of entrepreneurship. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 3 (09), 52-60.

Tuychieva, O.N. (2023). Tadbirkorlik sub'ektlarini biznes rejalashtirish muammolari. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 3 (09), 52-60.

Doi:

<https://dx.doi.org/zenodo.10427133>

QR-Article

Tuychieva, Odina Nabiyevna

Associate Professor,

Department of Economics,

Fergana Polytechnic Institute

E-mail: tuychieva.o@ferpi.uz

UDC 69:005.52(075.8)

PROBLEMS OF BUSINESS PLANNING OF SUBJECTS OF ENTREPRENEURSHIP

Abstract. *The article actualises the importance of competent planning of economic activity of entrepreneurial organisations as a key prerequisite for their development. The author draws attention to the changes in the production activity of light industry enterprises of the Republic of Uzbekistan, including the transition to multinomial production and increase in the volume of activity. The experience of foreign and domestic companies emphasises that deficiencies in planning can lead to significant economic losses and reduced efficiency of production activities. The article also discusses problems in planning at enterprises in Uzbekistan, where plan parameters are often adjusted in the process of operational activities. It analyses the organisation of planning in light industry enterprises, highlighting the need to improve this process. Under conditions of unstable external environment, enterprises need to adjust their planning methodology, taking into account the harmonisation of activities of the participants of the value chain. Such changes require new theoretical, methodological and practical approaches to the study of planning and value chain management.*

Key words: *planning, entrepreneurial organisations, light industry, efficiency, value chain.*

Туйчиева, Одина Набиевна

Доцент кафедры «Экономика»,

Ферганский политехнический институт

ПРОБЛЕМЫ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Аннотация. *В статье актуализируется важность грамотного планирования экономической деятельности предпринимательских организаций как ключевой предпосылки для их развития. Автор обращает внимание на изменения в производственной деятельности предприятий легкой промышленности Республики Узбекистан, включая переход к многономенклатурному производству и увеличение объема деятельности. Опыт зарубежных и отечественных*

компаний подчеркивает, что недостатки в планировании могут привести к значительным экономическим потерям и снижению эффективности производственной деятельности. Статья также обсуждает проблемы в планировании на предприятиях Узбекистана, где параметры плана часто корректируются в процессе операционной деятельности. Анализируется организация планирования в предприятиях легкой промышленности, подчеркивая необходимость улучшения этого процесса. В условиях нестабильной внешней среды предприятиям необходимо корректировать методологию планирования, учитывая согласование деятельности участников цепочки создания стоимости. Такие изменения требуют новых теоретико-методологических и практических подходов к исследованию планирования и управления цепочками создания стоимости.

Ключевые слова: планирование, предпринимательские организации, легкая промышленность, эффективность, цепочка создания стоимости.

Tuychieva, Odina Nabievna
Iqtisodiyot kafedrası dotsenti
Farg'ona Politexnika instituti

TADBIRKORLIK SUB'EKTLARINI BIZNES REJALASHTIRISH MUAMMOLARI

Annotatsiya. Maqolada tadbirkorlik tashkilotlarining iqtisodiy faoliyatini malakali rejalashtirish ularning rivojlanishining asosiy sharti sifatida muhimligi ta'kidlangan. Muallif O'zbekiston Respublikasi yengil sanoat korxonalarining ishlab chiqarish faoliyatidagi o'zgarishlarga, shu jumladan ko'p nomenklaturali ishlab chiqarishga o'tish va faoliyat hajmining oshishiga e'tibor qaratadi. Xorijiy va mahalliy kompaniyalar tajribasi shuni ta'kidlaydiki, rejalashtirishdagi kamchiliklar katta iqtisodiy yo'qotishlarga va ishlab chiqarish faoliyati samaradorligining pasayishiga olib kelishi mumkin. Maqolada, shuningdek, operatsion faoliyat jarayonida rejaning parametrlari tez-tez tuzatiladigan O'zbekistondagi korxonalarda rejalashtirishdagi muammolar muhokama qilinadi. Yengil sanoat korxonalarida rejalashtirishni tashkil etish tahlil qilinib, ushbu jarayonni takomillashtirish zarurligi ta'kidlandi. Beqaror tashqi muhitda korxonalar qiymat zanjiri ishtirokchilari faoliyatini muvofiqlashtirishni hisobga olgan holda rejalashtirish metodologiyasini sozlashlari kerak. Bunday o'zgarishlar qiymat zanjirini rejalashtirish va boshqarishni o'rganishda yangi nazariy, uslubiy va amaliy yondashuvlarni talab qiladi.

Kalit so'zlar: rejalashtirish, tadbirkorlik tashkilotlari, yengil sanoat, samaradorlik, qiymat zanjiri.

Введение.

В современных условиях рыночных отношений, правильное планирование экономической деятельности предпринимательских организаций становится ключевым фактором для их развития, обеспечивая эффективное распределение и потребление производственных ресурсов. На протяжении последних лет производственная сфера большинства промышленных предприятий Республики Узбекистан, включая легкую промышленность, претерпела существенные изменения, такие как переход к многономенклатурному производству с учетом короткого жизненного цикла ассортимента. Эти изменения существенно повлияли на содержание плановой работы и привели к значительному увеличению объема деятельности.

Опыт как зарубежных, так и отечественных предприятий выявляет, что недооценка планирования производственной деятельности, являющегося центральной частью интегрированных систем управления, может привести к

непредвиденным экономическим потерям и, в конечном итоге, к снижению эффективности производственной деятельности. Это обусловлено тем, что недостатки в планировании проявляются в необходимости обладать дополнительными ресурсами (дополнительные мощности, запасы материалов, финансовые резервы и резервы времени), чтобы компенсировать отклонения от плана.

Несмотря на многочисленные попытки улучшения эффективности крупных и средних предприятий Узбекистана, проблемы повышения качества планирования остаются актуальными. Параметры плана используются в работе большинства подразделений и служб как расчетные ориентиры для организации производственно-сбытовой деятельности, которые постоянно корректируются в операционной деятельности.

Множество факторов оказывает влияние на процесс планирования, при этом основное воздействие происходит из-за специфики отрасли, в которой действует предпринимательская организация. В данном исследовании проведен анализ организации планирования в предпринимательских организациях легкой промышленности. Выбор объекта исследования обусловлен необходимостью совершенствования планирования в данной отрасли и текущим положением предпринимательских организаций в настоящий момент.

В условиях нестабильной внешней среды предприятиям необходимо корректировать методологию планирования, учитывая, что организация производственно-сбытовой деятельности выходит за пределы одного предприятия и включает в себя согласование деятельности участников цепочки создания стоимости. Это приводит к тому, что традиционные проблемы планирования дополняются методическими трудностями управления цепочками создания стоимости, требуя новых теоретико-методологических и практических подходов для их исследования.

Степень изученности проблемы.

В ходе исследования были изучены научные труды зарубежных ученых, которые внесли свой вклад в развитие теории планирования предпринимательской деятельности, таких как Р. Акофф, И. Ансофф, П. Друкер, У. Кинг, Д. Клиланд, Д. Риггс, Г. Файоль, Д. Хан, В. Хоейр. Проблемы, связанные с индикативным планированием, рассматривались в исследованиях экономистов, таких как М.Л. Шаккум, В.Г. Ерохин, Г.А. Парсаданов. Развитие теории планирования подвергли анализу В.Г. Конторович, А.Н. Корольков, Н.Е. Дрогичинский, Г.Я. Киперман, Д.М. Крук, С.Е. Каменицер, В.К. Фальцман, Я.П. Васильев. Вопросы методологии и организации планирования подробно рассмотрены в работах таких ученых, как И.Н. Герчикова, Я.А. Пурденко, М.М. Алексеева, Т.С. Сальникова.

Теоретической и методологической основой исследования послужили научные положения в области менеджмента, маркетинга и управления цепочками создания ценностей. Теоретические методы исследования базируются на анализе производственной деятельности, методологии системного анализа и управления сложными системами, а также теории принятия управленческих решений.

Информационной базой исследования служат экономическая и специальная

литература по теории предпринимательства, менеджменту и планированию, а также нормативные, справочные и инструктивные материалы по вопросам предпринимательства, указы Президента и Постановления Правительства Республики Узбекистан. В рамках исследования использовались интернет-ресурсы, данные статистической и бухгалтерской отчетности ряда организаций легкой промышленности, а также результаты специальных исследований, проведенных автором.

Анализ и результаты.

В условиях формирования рыночных отношений, где отрасль оказалась вне сферы внимания и поддержки государства, наблюдалось сокращение объемов производства, замедление внедрения новых технологий и обновления продукции. Это привело к перепродаже технологического оборудования в Турцию и Китай, где начался бум развития легкой промышленности. В результате возник непрозрачный и нецивилизованный рынок челноков и грузоперевозок, что стало причиной массовых банкротств и ликвидации предприятий.

Местные предприятия, в отличие от иностранных конкурентов, не могли полностью воспользоваться благоприятной конъюнктурой рынка из-за ограниченной доли продукции новых структур и модного дизайна в их ассортименте. Анализ современного состояния легкой промышленности показал, что даже при наличии положительных тенденций остаются проблемы, негативно влияющие на экономический рост и финансовую устойчивость.

Системные проблемы, требующие немедленного решения, включают техническую отсталость, низкий уровень инноваций, высокую зависимость от импорта, отсутствие цивилизованного рынка потребительских товаров и проблемы в сфере социальных и кадровых ресурсов.

Исследование методологии планирования деятельности предпринимательских организаций показало, что бизнес-планирование является неотъемлемой частью системы планов, ориентированной на реализацию проектов развития бизнеса. Это включает стратегическое, инновационное и инвестиционное бизнес-планирование, оценивающее условия, перспективы и результаты проектов.

Бизнес-планирование, в отличие от традиционного планирования, акцентирует внимание на внешней среде, предвидит изменения и активно использует модельные расчеты. Результативность бизнес-планирования зависит от уровня контроля над внешней средой предприятия.

В зависимости от этого, применяются различные подходы к организации планирования, включая упреждающее, направленное на взаимодействие с новыми контрагентами, и стратегическое, направленное на активное структурирование внешней среды.

Обсуждение

С учетом анализа методов планирования, основанного на специфике предприятий Узбекистана, предложен методический подход к планированию производства, ориентированный на цепочку создания стоимости.

Организация производственной деятельности, основанная на бизнес-планировании, привела к разработке методических рекомендаций по построению

эффективных цепочек создания ценности, включая кластерные формы, рассматриваемые как отдельные проекты стратегического, инновационного или инвестиционного характера.

Исследование выявило, что предприятия легкой промышленности на текущий момент действуют как конкуренты, не вступая в кооперационные отношения. Несмотря на вертикальные связи у каждого из них (поставщики, каналы сбыта), способные потенциально объединять предприятия в цепочке создания стоимости, этот потенциал развития можно реализовать при наличии правильной системы бизнес-планирования.

Попытки предприятий легкой промышленности создавать продукты с большей добавленной стоимостью сталкиваются с рядом препятствий, таких как ограниченные производственные мощности, неопытность в организации системы контроля качества, слабость дизайнерских служб, недостаточное качество сырья, неподготовленность к переходу на производство новой высокотехнологичной продукции и неэффективная организация каналов сбыта. Эти препятствия в сочетании с недостатком опыта в бизнес-планировании стратегических проектов ограничивают потенциал роста эффективности производственных предприятий, даже при наличии финансовых ресурсов для модернизации.

Для расширения возможностей повышения эффективности предприятий требуется направленная работа по внедрению бизнес-планирования и управления развитием на основе цепочки создания стоимости, выходящая за пределы внутрифирменного планирования.

Исследование раскрывает цели объединения усилий производственных предприятий на основе цепочек создания стоимости, такие как вывод на рынок новых продуктов с большей добавленной стоимостью, снижение себестоимости продукции, оптимизация затрат и создание новых или улучшение эффективности существующих каналов сбыта. Предлагается два варианта планирования – своей цепочки создания стоимости и вхождение в уже существующую, оба целесообразны при наличии преимуществ, таких как интеллектуальная собственность, более низкие операционные издержки, финансовая поддержка, гарантированный сбыт и эффективные каналы сбыта. Планирование в данном случае предполагает кооперацию и согласование интересов.

В ходе исследования производственной деятельности предложены рекомендации по усилению стимулирующей функции планирования, базирующегося на системе ключевых показателей эффективности (КРІ).

КРІ выступают основным инструментом совершенствования внутреннего производственного планирования. Они включают финансовые и нефинансовые показатели, оценивающие рост организации и успешность ее функционирования. Обычно КРІ применяются для оценки выполнения долгосрочных планов.

Применение КРІ в оптимизации планирования проиллюстрировано на примере ИП ООО «Posco International Textile». Автор предложил объединить основные стратегические цели предприятия в три группы: по продукту, производству и реализации продукции. Каждой цели соответствуют оценочные показатели в разрезе четырех классических проекций КРІ. Это позволяет

тактическому планированию нацеливаться на достижение стратегических целей.

Важно отметить, что использование КРІ для ИП ООО «Posco International Textile» рекомендуется лишь при наличии разработанной системы управления и достаточного опыта в полноценном производственном планировании. Это также предполагает внедрение единой интегрированной информационно-справочной системы.

На основе отчетных данных и возможного достижения стратегических целей вычисляются численные значения КРІ для тактического плана. Эти значения используются при разработке тактического плана и являются ключевыми стимулирующими показателями для руководителей подразделений предприятия.

Разработанная методика применения КРІ для планирования деятельности ИП ООО «Posco International Textile» позволяет сопоставить фактические и плановые объемы, темпы роста производства, остатки готовой продукции, незавершенное производство, качество продукции, отходы, ритмичность производства и производительность по каждому продукту отдельно.

Система КРІ, предложенная для оценки результативности производственного процесса, включает сводные показатели динамики и производственные показатели по производству, продукту и реализации продукта.

На основе изучения внутрифирменной цепочки создания стоимости предложена система управления производственной компанией, использующая процессно-стоимостной подход к планированию деятельности.

Суть предложенной системы планирования заключается в рассмотрении производственной деятельности предприятия как совокупности процессов, образующих внутрифирменную цепочку создания ценности:

Процесс приобретения сырья, материалов и фурнитуры, включая выбор поставщиков.

Процесс подготовки производства и освоение новых изделий.

Процесс создания готового изделия.

Процесс взаимодействия с покупателями и управление продажами (отгрузками).

Процесс маркетинга и система продвижения товара к покупателям.

Каждому бизнес-процессу устанавливается связь с системой планирования таким образом, чтобы обеспечить выпуск продукции, востребованной на рынке. Такой подход позволяет осуществить плановую оценку в следующих направлениях.

Улучшение системы планирования и отчетности в производственной деятельности предполагает развитие системы в направлении интеграции отдельных этапов внутрифирменного создания стоимости. Система отчетности должна быть более адаптирована для создания аналитической информации.

При разработке текущих планов предприятия могут выбирать различные отправные точки: прогноз продаж, загрузка производственных мощностей или их комбинация. На практике в производственных предприятиях легкой промышленности, как в случае ИП ООО «Posco International Textile», обоснована необходимость комбинированного подхода, использующего инструменты

планирования прогноза продаж и оценки загруженности производственных мощностей.

Рис. 1. Дерево ключевых показателей оценки результативности бизнес-процесса (ИП ООО «Posco International Textile»)

Сформулированы рекомендации по формированию модели кластера, которая использует синергетический эффект планирования и управления развитием группы однородных производственных предприятий.

Введение кластеров на территории Узбекистана является ключевым фактором для повышения конкурентоспособности отечественной экономики и активизации механизмов частно-государственного партнерства. Кластерный подход в развитии экономики сегодня рассматривается как один из наиболее эффективных. Несмотря на создание необходимых организационно-правовых основ, практическая реализация кластеров пока ограничена.

Территориальные кластеры представляют собой объединение предприятий, поставщиков, научно-исследовательских и образовательных организаций, связанных территориально и функционально в сфере производства и реализации товаров и услуг. Категории участников кластера включают предприятия, поставщиков, обслуживающие организации, рыночную инфраструктуру, научно-исследовательские и образовательные учреждения, некоммерческие и общественные организации, а также организации инновационной инфраструктуры и поддержки малого и среднего предпринимательства.

Анализ группы предприятий легкой промышленности подтвердил возможность формирования соответствующего кластера в Ферганской области. Основными факторами для такого подхода являются высокая доля легкой промышленности в промышленной структуре области, наличие общей инфраструктуры, наличие профессиональных кадров и системы

подготовки кадров, а также общих поставщиков и других факторов.

Создание кластера должно начинаться с формирования протокластера - объединения предприятий, обладающих признаками кластера и способных, при наличии государственной поддержки, стать полноценным кластером. Работа по созданию кластера в формате протокластера оправдана, поскольку на данном этапе предприятия-участники кластера слабо взаимодействуют в производственной кооперации. Эти обстоятельства определили три этапа взаимодействия производственных предприятий в кластере: формирование протокластера, развитие кластера и совершенствование кластера.

Заключение.

На основе проведенных исследований в рамках диссертации были сформулированы следующие выводы и предложения:

- Изучение методологии планирования деятельности производственных предприятий подчеркнуло важность бизнес-планирования в качестве приоритетной формы планирования, ориентированной на реализацию проектов развития бизнеса. Этот подход дал возможность представить результативность планирования в виде системы ключевых показателей деятельности, обеспечивающих взаимосвязь стратегического и оперативного управления.

- В статье было доказано, что применяемая в настоящее время практика планирования деятельности производственных предприятий может привести к экономическим потерям и снижению эффективности их деятельности. Это обусловлено несовершенством планирования, требующего дополнительных ресурсов для компенсации отклонений от плана. В связи с этим в диссертации предложена система планирования производственной деятельности, основанная на процессно-стоимостном подходе, который представляет производственно-сбытовой цикл предприятия в виде взаимосвязанных стадий.

- В настоящее время в национальной экономике активно формируются новые формы интеграции участников цепочек создания ценности. Исследование подтвердило, что кластеры, объединяющие взаимосвязанные предпринимательские организации, инфраструктуру, научно-исследовательские институты и вузы, могут эффективно усиливать конкурентные преимущества компаний внутри кластера.

- Анализ группы предприятий легкой промышленности дал основание для вывода о возможности организации текстильно-швейного кластера.

Таким образом, новые научные результаты, полученные в ходе исследования, представляют собой систему обоснованных конкретных рекомендаций. Их использование и развитие в будущем могут способствовать повышению эффективности процесса планирования деятельности производственных предпринимательских организаций.

Список использованной литературы:

1. Kurpayanidi K. (2023). Raqamli iqtisodiyot sharoitida axborot kamchiliklari va institutsional cheklovlarni bartaraf etish. *Iqtisodiyot Va ta'lim*, 24(5), 45–50. Retrieved from <https://cedr.tsue.uz/index.php/journal/article/view/1260>

2. Tuychieva, O. (2019). Questions of increasing economic efficiency of production. *Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology*, 1(8), 105-108.
3. Tuychieva, O. N. (2020). On the problem of training competitive personnel for the digital economy. *Theoretical & Applied Science*, (5), 701-707.
4. Tuychieva, O. N. (2022). Ishlab chiqarishni modernizatsiyalashtirish sanoat korxonalarini samaradorligini oshirish omili. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2(4), 83-92.
5. Tuychieva, Odina Nabievna (2022). Ishlab chirish jarayonlari samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (11), 180-189. doi: 10.5281/zenodo.7391370
6. Алексеев, В. А. (2020). Проблемы проектного финансирования малого и среднего предпринимательства. In *Инвестиционное и кадровое обеспечение инновационного воспроизводства на территориях: динамика, проблемы и перспективы* (pp. 3-7).
7. Баров, Ю. М. (2020). Проблемы бизнес-планирования на предприятиях малого бизнеса. In *Управление финансами и маркетингом в России и за рубежом* (pp. 18-33).
8. Брю, Ж., & Смит, М. (2018). Современные тенденции в бизнес-планировании: анализ и рекомендации. *Журнал стратегического управления*, 39(2), 112-129.
9. Гончарова, Я. С., & Попова, Е. В. (2020). Современные проблемы предпринимательства и бизнес-планирования. *Modern Science*, (12-1), 58-60.
10. Джонсон, Р., & Дэвидс, С. (2019). Проблемы и перспективы бизнес-планирования в условиях рыночной неопределенности. *Бизнес-ревью*, 20(3), 45-63.
11. Курпаяниди, К. (2023). Некоторые особенности методологии исследования институциональной среды малых промышленных предприятий. *Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари / Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук / Actual Problems of Humanities and Social Sciences.*, 3(4), 21-34. <https://doi.org/10.47390/A1342V3I4Y2023N03>
12. Михайлов, А., & Тургунов, Н. (2023). Зеленая экономика: проблемы, перспективы и возможности для Узбекистана. 2023: *Mintaqaviy iqtisodiyotning zamonaviy muammolari: tajriba, tendentsiyalar va istiqbollar*, 1(2), 434-437. Retrieved from <https://e-itt.uz/index.php/editions/article/view/465>
13. Падуков, Е. В. (2023). Бизнес-план инвестиционного проекта в системе финансового планирования: проблемы его формирования и использования в деятельности предприятия. 38.03.01 Экономика.
14. Романовская, Е. В., Андрияшина, Н. С., & Назаркина, Е. С. (2022). Роль бизнес-планирования в выборе источников инвестирования. *Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования*, (3 (61)), 60-66.
15. Стивенсон, Х., & Робертс, М. (2020). Эффективность бизнес-планирования: исследование методологий и инструментов. *Журнал стратегического управления*, 41(1), 78-94.
16. Тебекин, А. В. (2021). Проблемы сочетания предпринимательства и планирования в постиндустриальной экономике. *Стратегии бизнеса*, 9(11), 326-330.
17. Томсон, Д., & Уилсон, Р. (2017). Инновации в бизнес-планировании: переосмысление стратегий и подходов. *Журнал предпринимательства*, 25(4), 231-248.
18. Фрэнклин, А., & Картер, Дж. (2018). Роль информационных технологий в современном бизнес-планировании. *Информационные системы*, 33(2), 165-183.
19. Хопкинс, М., & Морган, К. (2019). Бизнес-планирование и управление рисками: пересмотр текущих практик. *Журнал корпоративных финансов*, 35(3), 56-72.
20. Щербаков, А. В. (2020). Проблема оценки стоимости бизнеса в контексте реализации бизнес-стратегий в современных социально-экономических условиях. *Экономика. Управление. Инновации*, 7(1), 36-40.
21. Янг, Р., & Ли, С. (2018). Применение технологий больших данных в бизнес-планировании: вызовы и возможности. *Журнал стратегического информационного менеджмента*, 22(1), 87-104.

Hurmatli hamkasabalar “Al-Ferganus” nashriyoti va “Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” elektron jurnali O‘zbekiston ta’lim xizmatlari bozorida o‘zining faoliyatini boshlaganligini ma’lum qilamiz.

Ajoyib imkoniyatdan siz birinchilar qatorida foydalanib ilmiy nashrlaringizni chop etishingiz mumkin.

“Al-Ferganus” nashriyotimiz tomonidan Siz taqdim etgan darslik, o‘quv qo‘llanma, monografiya va ilmiy risolalarga ISBN, Doi halqaro raqamli idenfikatorlarni biriktirish, ularning elektron zamonaviy andozadagi muqovalar va ishlanmalarning elektron maketini yaratish, nashriyotda e’lon qilingan ishlarni elektron axborot nashrlarida joylashtirish xizmatlari ko’rsatiladi.

Bizning nashriyotimizning boshqa nashriyotlardan farqi shundaki, tezkor va sifatli xizmat ko’rsatamiz hamda eng asosiysi biz Sizning ishlaringizni Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi va Rossiya Milliy kutubxonasi fondlariga bepul joylashga shuningdek, Rossiya ilmiy iqtiboslik indeksi (RINTs va E – library) platformasiga, CrossRef bazalariga shartnoma asosida joylashtirishga ko’maklashamiz.

“Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” ISSN 2181-2357 elektron jurnali ham o‘z faoliyatini boshlamoqda. Bizning jurnalda O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi ixtisosliklari fizika-matematika, kimyo, biologiya, geologiya-mineralogiya, texnika, qishloq xo’jaligi, tarix, iqtisodiyot, falsafa, filologiya, geografiya, yuridik, pedagogika, tibbiyot san’atshunoslik, arxitektura, psixologiya, sotsiologiya fanlari bo’yicha milliy va xorijiy mualliflarning fanlardan erishgan yutuqlari

va istiqbollari borasidagi ilmiy maqolalari, ilmiy tadqiqotlar olib borayotgan olimlarning ilmiy izlanishlari natijalari e'lon qilinadi. Elektron jurnal har oyda bir marta e'lon qilinadi.

Jurnallarda e'lon qilinadigan har bir maqolaga shartnoma asosida DOI (Crossref) raqami beriladi.

Shuningdek, tahririyat tomonidan:

- maqolalarni sifatli tarjima qilish;
- maqolalarni tahrirlash va jurnallar talabiga moslash;
- maqolalarga ishlov berish;
- maqolalarni plagiats tekshirish;
- xorijdagi nufuzli (Scopus, Web of sciences va yuqori impakt faktorli)

jurnallarda maqollarni sifatli va ishonchli chop etishga ko'maklashish xizmatlarini ham ko'rsatadi.

Imkoniyatni boy berib qo'ymang!

Quyidagi manzillarga murojaat qiling:

Elektron pochta manzili: Alferganus.ltd@gmail.com

Telegramm manzilimiz : [@Alferganus_ltd](https://www.instagram.com/Alferganus_ltd)

Telefonlar: (97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

IJA.ZONE/16456457645

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

IJA.ZONE/1264564543

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

ВНИМАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ!

Уважаемые коллеги! Сообщаем вам, что издательский дом «AL-FARGANUS» и «**Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali**»- «Международный журнал теоретических и прикладных исследований» начали свою деятельность на рынке образовательных услуг Узбекистана.

Это прекрасная возможность одним из первых опубликовать свои научные публикации. Наше издательство «AL-FARGANUS» предоставляет услуги по прикреплению международных цифровых идентификаторов ISBN, Doi к учебникам, учебным пособиям, монографиям и научным брошюрам, созданию электронных макетов их обложек и дизайнов в современной электронной форме, размещению опубликованных работ в электронные публикации.

Отличие нашего издательства от других издательств в том, что мы предоставляем быстрые и качественные услуги, а главное, бесплатно размещаем ваши работы в Национальной библиотеке Узбекистана им. Алишера Навои и оказываем помощь в размещении вашей работы в Российской национальной библиотеке, а также на платформе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ, e-library) облегчить размещение.

Совместно с Ферганским политехническим институтом запущен проект электронного научного журнала «**Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali** – International Journal of Theoretical and Practical Research. Международный журнал теоретических и прикладных исследований».

Миссия научного электронного журнала направлена на развитие национальной и зарубежной науки, обеспечение общедоступности теоретических

позиций и практических результатов прикладных исследований. В журнале представлены следующие специальности Высшей аттестационной комиссии Республики Узбекистан по физике и математике, химии, биологии, геологии и минералогии, технике, сельскому хозяйству, истории, экономике, философии, филологии, географии, праву, педагогике, медицине, архитектуре, психологии, социологии. Журнал публикует научные статьи отечественных и зарубежных авторов о достижениях и перспективах науки, результатах научных исследований ученых, проводящих исследования. Электронный журнал издается один раз в месяц.

Каждой статье, опубликованной в журнале, на контрактной основе присваивается номер DOI (Crossref).

Также издательство оказывает услуги по:

- качественный перевод статей;
- редактирование статей и адаптация к требованиям журнала;
- обработка статей;
- проверка научных работ (статей, учебных пособий, монографий, диссертаций и др.) на плагиат статей;
- оказывает информационное обеспечение публикаций статей в престижных зарубежных журналах (Scopus, Web of Sciences и журналах с высоким импакт-фактором).

Не упускайте возможность!

Пожалуйста, свяжитесь с нами:

Электронный адрес: Alferganus.ltd@gmail.com

Наш адрес в телеграмм: @Alferganus_ltd

Телефоны: (97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

IJA.ZONE/16456457645

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

IJA.ZONE/1264564543

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti
Administratsiyasi
huzuridagi Axborot
va ommaviy
kommunikatsiyalar
agentligi

№ 7430-3360-d0e2-4e5b-8cf1-9914-2923
Hujjat yaratilgan sana: 2021-06-22
Ariza raqami: 32087634

Hujjat berilgan: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "AL-FERGANUS"
Qabul qiluvchining identifikatsiya raqami: 308291417

Ommaviy axborot vositasi davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

№ 1189

Nomi: "Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar"

Tarqatish shakli: jurnal

Til(lar)i: o'zbek, rus, ingliz

Muassis(lar)i: "AL-FERGANUS" mas'uliyati cheklangan jamiyat

Ixtisoslashuvi: fan sohalaridagi ilmiy nashr

Tahririyat manzili: 150100, Farg'ona viloyati, Farg'ona shahar, Mustaqillik ko'chasi, 42-uy

Tarqatish hududi: O'zbekiston Respublikasi hamda belgilangan tartibda chet davlatlarga

Berilgan sanasi: 17-06-2021

Ro'yxatdan o'tkazuvchi organ rahbari: Xodjayev Asadjon Azatbekovich

Mazkur hujjat Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrdagi 728-son qarori bilan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasi Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali to'g'risidagi nizomga muvofiq shakllantirilgan elektron hujjatning nusxasi hisoblanadi. Elektron hujjatning nusxasida ko'rsatilgan ma'lumotlar to'g'riligini tekshirish uchun repo.gov.uz veb-saytiga o'ting va elektron hujjatning noyob raqamini kiriting yoki mobil telefon yordamida QR-kodni skaner qiling. Diqqat! Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrdagi 728-son qaroriga muvofiq elektron hujjatlardagi ma'lumotlar qonuniy hisoblanadi. Davlat organlariga Yagona portalda shakllantirilgan elektron hujjatlarning nusxalarini qabul qilishni rad etishlari qat'iy taqiqlangan.

9103

21.03.2021

Центр государственных услуг

4007765

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О государственной регистрации юридического лица (субъекта предпринимательства)

Настоящим подтверждается, что в Единый государственный реестр субъектов предпринимательства внесена запись о создании:

Общество с ограниченной ответственностью "AL-FERGANUS"

(Полное наименование юридического лица – субъекта предпринимательства с указанием организационно-правовой формы)

ООО "AL-FERGANUS"

(Сокращенное наименование юридического лица)

13.03.2021

За регистрационным номером: 963830

(Число, месяц (прописью), год):

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

Организационно-правовая форма:

Общество с ограниченной ответственностью

Местонахождение:

Ферганская область, г. Фергана, Aeroport,

Свидетельство выдано:

Ферганская область, г. Фергана, ЦЕНТР
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

(Полное наименование регистрирующего органа):

Ягона Интерактив
Давлат Хизматлари
Портали

Ўзбекистон Республикаси
Президенти
Администрацияси
хузуридаги Ахборот ва
оммавий коммуникациялар
агентлиги

№ 4446-5760-5988-7507-e628-4252-5710
Хужжат яратилинган сана: 2021-03-23
Ариза рақами: 29059507

Хужжат берилган: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "AL-FERGANUS"
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 308291417

**Ноширлик фаолиятини бошлагани ҳақида ваколатли
давлат органини хабардор қилгани тўғрисида
ТАСДИҚНОМА**

**Хабардор қилувчи юридик шахнинг номи: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "AL-FERGANUS"**

Нашиёт номи: AL-FERGANUS

Ноширлик фаолиятининг ихтисослашуви: ижтимоий-сиёсий, адабий-бадий, болалар ва
ўсмирлар, маънавий-маърифий, илмий, илмий-оммабоп, ўқув адабиётлари, энциклопедик
(маълумотнома), диний, расмий, ахборот-реклама, ишлаб чиқаришга оид, ишлаб чиқаришга оид
меъёрий

СТИР: 308291417

Худуд: Фарғона вилояти

Фаолият юритиш манзили: ул. Аэропортная 1-12

Хабарнома қабул қилинган сана: 2021-03-23

Мазкур хужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон хужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон хужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун gero.gov.uz веб-сайтига ўтинг ва электрон хужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон хужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон хужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.

2205

Our publications

Bizning nashrlarimiz

Наши издания

Abdullayev A.M.

Logistika amaliy mashg'ulotlar: o'quv qo'llanma / Abdullayev A.M., Farg'ona, AL-FERGANUS, AL-FERGANUS, 2023. — 300 b.

ISBN 978-9910-9664-2-2

Курпаяниди К.И.,

Логистика практикум: учебное пособие. /К.И. Курпаяниди. Фергана: AL-FERGANUS, 2023. — 400 с.

ISBN 978-9910-9664-1-5

Курпаяниди К.И.,

Логистика: учебник. /К.И. Курпаяниди. Фергана: AL-FERGANUS, 2023. — 516 с.

ISBN 978-9943-8580-6-0

Kurpayanidi K.I.,
The dynamics of entrepreneurship in the transformation of economic institutions: monograph / Kurpayanidi K.I., edited by M.A.Ikramov. - Fergana polytechnic institute. AL-FERGANUS, 2023. – 200 p. **ISBN 978-9943-8580-4-6**

M. Butaboyev, Sh. Axunova
Raqamli iqtisodiyotda bulutli hisoblash texnologiyalari. O'quv qo'llanma: AL- FERGANUS, 2023. — 200 b.

ISBN 978-9910-9664-0-8

M.T.Bo'taboev, E. A.Muminova
Yashil iqtisodiyot: darslik/ M.T.Bo'taboev, E. A.Muminova Farg'ona, AL-FERGANUS, 2023. 233 b.

ISBN: 978-9943-8580-5-3

**Madraximov M. M,
Yunusaliev E.M.,
Abdulhayev Z. E.,
Sattorov A. X.**
Gidravlika va
gidropnevmoymoyuritmalar
fanidan masalalar to'plami.
O'quv qo'llanma.
Farg'ona, AL-FERGANUS,
2023. 340 b.
ISBN 978-9943-8580-9-1

Kurpayanidi K.I.,
Entrepreneurship in the
context of institutional
transformation of the
economy: monograph /
Kurpayanidi K.I., edited by
M.A.Ikramov. - Fergana
polytechnic institute. AL-
FERGANUS, 2022. – 220
p.
ISBN 978-9943-8579-6-4

**Kurpayanidi K.I., Ilyosov
A.A.**
Bojxona ishi: o'quv
qo'llanma/ Kurpayanidi
K.I., Ilyosov A.A. Farg'ona,
AL-FERGANUS, 2022.
308 b.

ISBN: 978-9943-8580-0-8

Muminova E.A

Bojxona ishi:
darslik/Muminova E.A.
Farg‘ona, AL-FERGANUS,
2022.

ISBN:978-9943-8579-9-5

Kurpayanidi K.I.

Bojxona ishi: darslik/
Kurpayanidi K.I.Farg‘ona,
AL-FERGANUS, 2022.
376 b.

ISBN: 978-9943-8579-8-8

Tўxtasiнова Д.Р

Корхоналарда
ходимларни бошқаришда
инновацион усуллардан
фойдаланишни
такомиллаштириш:
монография / Тўхтасинова
Д.Р. - Фарғона
политехника институти.
Фарғона, AL-FERGANUS,
2022. – 162 б.

ISBN 978-9943-8579-5-7

Д.Р.ТЎХТАСИНОВА
КОРХОНАЛАРДА ХОДИМЛАРНИ
БОШҚАРИШДА ИННОВАЦИОН УСУЛЛАРДАН
ФОЙДАЛАНИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ
Монография
doi Crossref
Farg'ona - AL - FERGANUS - 2022

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7352200>

Kurpayanidi K.I.,

Issues of innovation and innovation management in the context of economic transformation: monograph / Kurpayanidi K.I., edited by M.A.Ikramov. – Fergana polytechnic institute. AL-FERGANUS, 2022. – 280 p.

ISBN 978-9943-8579-2-6

**Курпаяниди К.И.,
Муминова Э.А.**

Основы экономических знаний. Учебное пособие. /К.И.Курпаяниди, Э.А.Муминова - Фергана: AL-FERGANUS, 2022.- 280 с.

ISBN: 978-9943-7707-9-9

Мадаминов Ж.З.

Бўлажак муҳандисларнинг лойиҳалаш компетенцияларини компьютер графикаси воситасида ривожлантириш методикаси: Монография / Мадаминов Ж.З. - Фарғона политехника институти. Фарғона, AL-FERGANUS, 2022. – 150 б.

ISBN: 978-9943-8579-0-2

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7060384>

**Курпяниди К. И.,
Илёсов А.А.** Саноат
маҳсулотлари
экспортининг ташкилий-
иқтисодий
механизмларини
такомиллаштириш
(Фарғона вилояти саноат
тармоғи мисолида):
монография / AL-
FERGANUS, 2022. – 184 б.
ISBN 978-9943-7707-5-1

**Мамуров Э.Т., Гафуров
А.М.** CAD/CAM/CAE
tizimlarida loyixalash
asoslari. **Дарслик**
/Э.Т.Мамуров,
А.М.Гафуров – Фарғона:
AL-FERGANUS, 2022.-
200 б.

Ўзбекистон
Республикаси Олий ва ўрта
махсус таълим вазирлиги
хузуридаги Олий, ўрта
махсус ва профессионал
таълим йўналишлари
бўйича ўқув-услубий
бирлашмалар фаолиятини
Мувофиқлаштирувчи
кенгаш томонидан дарслик
сифатида тавсия этилган.
(2022 йил 9 сентябр №302-
сонли буйруқ).

ISBN 978-9943-7706-9-0

**Mamurov E.T., Xusanov
Yu.Yu., Yusupov
S.M.** Mexatronika asoslari.
Darslik/ - E.T.Mamurov,
Yu.Yu.Xusanov,
S.M.Yusupov - Farg'ona:
AL-FERGANUS, 2022. 280
b.
ISBN 978-9943-7707-1-3

О'zbekiston
Respublikasi Oliy va o'rta
maxsus ta'lim vazirligi
huzuridagi Oliy, o'rta
maxsus va professional
ta'lim yo'nalishlari
bo'yicha o'quv-uslubiy
birlashmalar faoliyatini
Muvofiqlashtiruvchi
kengash tomonidan darslik
sifatida tavsiya etilgan.
(2022 yil 9 sentyabr №302-
sonli buyruq).

E.T.Mamurov, S.M.Yusupov,
Yu.Yu.Xusanov

YO'NALISHGA KIRISH

Darslik

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2022

**MANAGEMENT OF
INNOVATIVE ACTIVITIES
OF BUSINESS ENTITIES IN
INDUSTRY**

MONOGRAPH

K.I. KURPAYANIDI D.E. MAMUROV

Fergana - AL - FERGANUS - 2022

**Mamurov E.T., Yusupov
S.M., Xusanov Yu.Yu.**

Yo'nalishga kirish. Darslik /
E.T.Mamurov,
S.M.Yusupov,
Yu.Yu.Xusanov - Farg'ona:
AL-FERGANUS, 2022.-
150 b.

ISBN 978-9943-7707-0-6

O'zbekiston
Respublikasi Oliy va o'rta
maxsus ta'lim vazirligi
huzuridagi Oliy, o'rta
maxsus va professional
ta'lim yo'nalishlari
bo'yicha o'quv-uslubiy
birlashmalar faoliyatini
Muvofiqlashtiruvchi
kengash tomonidan darslik
sifatida tavsiya etilgan.
(2022 yil 9 sentyabr №302-
sonli buyruq).

**Kurpayanidi K.I.,
Mamurov D.E.**

**Management of innovative
activity of business entities
in industry: monograph /**
Kurpayanidi K.I., Mamurov
D.E.; edited by
M.A.Ikramov. - Fergana
polytechnic institute. AL-
FERGANUS, 2022. - 200 p.
ISBN: 978-9943-7707-3-7

Муминова Э.А.,
Хонкелдиева К.Р.

Тўқимачилик саноати кластерлари
фаолиятида бошқарув механизмларини
такомиллаштириш

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2022

**Муминова Э.А.,
Хонкелдиева К.Р.
Тўқимачилик саноати
кластерлари**

**фаолиятида бошқарув
механизмларини
такомиллаштириш**

[Матн]: монография

/Э.А.Муминова,
К.Р.Хонкелдиева.-

Фарғона политехника
институтини. Фарғона: AL-
FERGANUS, 2022.-166 б.

ISBN: 978-9943-7707-7-5

РАХМОНАЗАРОВ П.Й.

Худудларнинг иқтисодий - экологик
тизимларини бошқариш самарадорлигини
ошириш

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2022

Рахмоназаров П.Й.
Худудларнинг
иқтисодий - экологик
тизимларини бошқариш
самарадорлигини
ошириш: монография /
Рахмоназаров П.Й. -
Фарғона политехника
институти. AL-
FERGANUS, 2022. – 170 б.
ISBN 978-9943-7707-6-8

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6750455>

Ashurov, M. S. Sanoat
korxonalarida risklarni
boshqarish mexanizmini
takomillashtirish
strategiyalari. Monografiya.
Farg'ona: Al-Ferganus,
2022.- 120 b.

Ashurov Maxammadjon Sotvoldievich

Sanoat korxonalarida risklarni boshqarish
mexanizmini takomillashtirish strategiyalari
Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2022

A.M. Abdullaev, K.I. Kurpayanidi,
A.Sh. Khudaykulov

INSTITUTIONAL TRANSFORMATION OF THE
ENTREPRENEURIAL SECTOR

Monograph

Fergana - AL - FERGANUS - 2021

**Abdullaev A.M.,
Kurpayanidi K. I.,
Khudaykulov A. S.**
Institutional transformation
of the business sector.
Monograph. Fergana "AL-
FERGANUS", 2021. - 180
p.

ISBN: 978-9943-7189-9-9

M.S. Ashurov,
K.I. Kurpayanidi

RAQOBATBARDOSH MILLIY INNOVATSIYA
TIZIMINI SHAKLLANTIRISH
MUAMMOLARI VA YECHIMLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

**Ashurov, M.S.,
Kurpayanidi, K.I.**
Problems and solutions for
the formation of a
competitive national
innovation system.
Monograph. Edited by
Doctor of Economics,
Professor Ikramov M.A.,
Fergana: Al-Ferganus,
2021.- 102 p.

ISBN: 978-9943-7706-0-7

ASHUROV M.S., SHAKIROVA Yu. S.

EKOLOGIK MUAMMOLAR VA ULARNI HAL
QILISHDA EKOLOGIK MENEJMENTNING
STRATEGIK YO'NALISHLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

**Ashurov M.S., Shakirova
Yu.S.** Environmental
problems and strategic
directions of environmental
management in their
solution. Monograph. Edited
by Doctor of Economics,
Professor Ikramov M.A.,
Fergana: Al-Ferganus,
2021.- 160 p.

ISBN: 978-9943-7706-4-5

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722678>

Жўраева, Н.Қ. Уй-жой коммунал соҳаси фаолиятини бошқариш механизмларини такомиллаштириш.

Монография. - Фарғона: Al-Ferganus, 2021.- 140 б.
ISBN: 978-9943-7189-8-2

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5335878>

Mirzaev, A.T. Methodological aspects of tourism and recreational activity management in Uzbekistan: changes and prospects: Monograph

/Mirzaev A.T.; ed G. Sh. Khankeldiyeva - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 174 p.
ISBN: 978-9943-7706-3-8

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722700>

Muminova, E.A. Innovative paradigm of corporate governance at textile enterprises: methodology, experience and development prospects: monograph

/Muminova E.A.; ed. G. Sh. Khankeldiyeva - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 160 p.
ISBN: 978-9943-7706-1-4

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5676091>

Н.М. Набиева
Хизмат кўрсатиш корхоналарини
ривожлантиришнинг маркетинг стратегиясини
ишлаб чиқиш

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

Набиева, Н.М. Хизмат кўрсатиш корхоналарини ривожлантиришнинг маркетинг стратегиясини ишлаб чиқиш. Монография. - Фарғона: Al-Ferganus, 2021.- 162 б. ISBN: 978-9943-7189-7-5

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5230368>

О.С.Назарматов

ТЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА
ИННОВАЦИОН ЖАРАЁНЛАРНИ БОШҚАРИШ
УСЛУБИЁТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

Nazarmatov, O.S. Improving the methodology of management of innovative processes in the enterprises of the textile industry. Monograph. - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 200 p. ISBN: 978-9943-7706-2-1

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5675967>

UBAYDULLAYEV M.M.

G'O'ZADA DEFOLIATSIYA O'TKAZISHNING
MAQBUL ME'YOR VA MUDDATLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

Ubaydullayev M.M. G'o'zada defoliatsiya o'tkazishning maqbul me'yor va muddatlari. Monografiya. /q.x.f.d., professor F.J. Teshayev muharrirligi ostida. Farg'ona: Al-Ferganus, 2021. – 160 b. ISBN: 978-9943-7706-6-9

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722721>

